

УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ

XIX семинар

ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА

СРБИЈЕ

од 5. до 11. јуна 2016. године, Злајибор

ЗБОРНИК ПРЕДАВАЊА

XIX СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

Злайибор, 5 - 11. јун 2016.

РЕЦЕНЗЕНТИ

Др Боривој Марјановић, научни саветник
Др Невенка Рончевић, професор емеритус

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИЦИ ЗБОРНИКА

Проф. др Радован Богдановић, директор Школе
Проф. др Недељко Радловић, заменик директора Школе

РЕДАКЦИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ

Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић
Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски
Проф. Слободан Обрадовић
Проф. др Борисав Јанковић
Проф. др Александра Стојадиновић
Проф. др Недељко Радловић
Проф. др Биљана Вулетић
Проф. др Бранимир Несторовић
Проф. др Јован Кошутић
Проф. др Амира Пецо Антић
Проф. др Никола Димитријевић
Проф. др Борислав Каменов
Проф. др Драгана Јанић
Проф. др Јован Влашки
Проф. др Александра Брегун Дороњски
Проф. др Зоран Крстић
Проф. др Милица Бајчетић
Др сц. мед. Иван Баљошевић

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ

Бранкица Крсмановић, дипл. филолог

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК

Вања Михаиловић

Издавач

Удружење педијатара Србије
Радоја Дакића 8, 11070 Нови Београд
Телефон: 011 31 08 112
Факс: 011 26 97 232
E-mail: majkaidete@ptt.rs
Web: www.udruzenjepedijatara.rs

Извршни организатор Семинара

SMART Travel
Светог Саве 43, 11000 Београд
Телефони: 011 308 74 87, 308 66 94
Факс: 011 308 66 95
E-mail: office@smart-travel.rs
Web: www.smart-travel.rs

Тираж 600 примерака

ISBN 978-86-85527-19-7

Прелом и припрема

Атеље, Београд
www.atelje.rs

Штампа

Досије студио, Београд
www.dosije.rs

ISBN 978-86-85527-19-7

9 788685 527197 >

СIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

616-053.2(082)

ПЕДИЈАТРИЈСКА школа Србије. Семинар (17 ;
2014 ; Златибор)

Зборник предавања / Педијатријска школа
Србије, XVII Семинар, од 8. до 14. јуна
2014. године, Златибор ; [главни и одговорни
уредници зборника Радован Богдановић,
Недељко Радловић]. - Београд : Удружење
педијатара Србије, 2014 (Београд : Досије
студио). - XXIII, 338 стр. : илустр. ; 24
cm

Тираж 600. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-85527-16-6

а) Педијатрија - Зборници

COBISS.SR-ID 207618060

19.3. НЕОНАТАЛНИ ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС: ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА

Ивана Воргучин

Неонатални дијабетес мелитус је редак облик (1/400.000-500.000) који се испољава у првих шест месеци живота и може бити пролазан или трајан. Почетак болести је обично нагао са хипергликемијом и израженом дехидратацијом, ниским нивоима С пептида, ниском инсулинемијом уз изражену глукозурију. Неонатални дијабетес мелитус није повезан са генима главних антигена хистокompatибилности (HLA) и нема аутоимуноу основу. Описане су бројне мутације гена за синтезу подјединица калијумских канала (KCNJ11, ABCC8 и INS) које за последицу имају трајан облик неонаталног дијабетеса мелитуса. Код деце код којих су потврђене наведене мутације је описан успешан прелазак са инсулинске на терапију препаратом сулфониуреје (1-8).

ПРИКАЗ БОЛЕСНИКА

Мушко одојче узраста два месеца је примљено као витално угрожено на Одељење интензивне јединице у тешкој дијабетесној кетоацидозу (гликемија $>27,8$ mmol/l, рН крви $<6,8$; вредности стандардних бикарбоната су биле технички немерљиве уз позитивну глукозурију и кетонурију). Недељу дана пред пријем је дете било у респираторном инфекту, а дан пред пријем је дошло до појаве лоше формираних столица и погоршања општег стања детета у виду малаксалости, отежаног дисања и јечања. На пријему на Одељење интензивне јединице дете је у врло тешком стању, сопорозно, афебрилно, КР 100/65 mmHg, П 155/мин, Р 60/мин, присутног Кусмауловог дисања, дехидрирано, редукованог поткожног масног ткива, хипотоно, ТМ 3400 g (<3 Р), ТД 54 cm (3 Р) уз присутан перианогенитални ојед и сор.

Ради се о другом детету из друге редовно контролисане и уредно протекле трудноће, завршене у термину (40 GN), елективним царским резом, следећих соматометријских параметара, ПМ 2650 g (<3 Р), ПД 50 cm (25-50 Р), Апгар скор 7/9. Током првог месеца је било на природној исхрани уз дохрану адаптиране млечне формуле (+1000 g/1 мес), а од другог месеца искључиво на адаптираној млечној формули (6 obroka по 150 ml) уз веће количине воде између obroka (до 400 ml/24h).

Породична анамнеза је негативна за болести од значаја за хередитет, родитељи имају старије дете узраста 4 године, здраво.

По пријему је започета терапија кетоацидозе према протоколу уз сталан мониторинг виталних параметара. Инсулинске инфузије (0,025-0,05 јед/kg/h) су кориговане према гликемијским профилима до превођења у еугликемијско стање. Другог дана хоспитализације је започет перорални унос и терапија настављена супкутаном вишекратним давањем брзоделујућег инсулина. Инсулинска терапија је надаље настављена средње дугodelујућим инсулином, почетно у једној, а потом у две дозе уз давање брзоделујућег инсулина по потреби. Урађене су додатне лабораторијске анализе у циљу постављања дијагнозе неонаталног дијабетеса мелитуса; гликозилирани хемоглобин 7,8% (4-5,9), С пептид 0,2 ng/ml (0,8-3,9), негативна GAD антитела и гранична анти IA2 и анти ICA антитела уз HLA типизацију која није показала дијабетогене локусе. Након пет недеља је дете отпуштено из болнице на инсулинској терапији премикованим инсулином у две дозе (~1,5 јед/kg/дан).

Урађено је генетско испитивање и потврђена је дијагноза неонаталног дијабетеса мелитуса. Утврђено је да је дете носилац мутације гена за синтезу подјединице калијумских канала те је дете у узрасту 5,5 месеци успешно преведено на терапију препаратом сулфонилуреје (глибенкламид).

ЛИТЕРАТУРА

1. Gloyn AL, Pearson ER, Antcliff JF, et al. Activating mutations in the gene encoding the ATP-sensitive potassium-channel subunit Kir6.2 and permanent neonatal diabetes. *N Engl J Med* 2004; 350:1838-49.
2. Babenko AP, Polak M, Cavé H, et al. Activating mutations in the ABCC8 gene in neonatal diabetes mellitus. *N Engl J Med* 2006; 355:456-66.
3. Wiedman B, Schober E, Waldhoer, T et al. Incidence of neonatal diabetes in Austria-calculation based on the Austrian Diabetes Register. *Pediatr Diabetes* 2010; 11:18-23.
4. Sperling MA. ATP-sensitive potassium channels-neonatal diabetes mellitus and beyond. *N Engl J Med* 2006; 355:507-10.
5. Rafiq M, Flanagan SE, Patch AM, et al. Neonatal Diabetes International Collaborative Group. Effective treatment with oral sulfonylureas in patients with diabetes due to sulfonylurea receptor 1 (SUR1) mutations. *Diabetes Care* 2008; 31:204-9.
6. Oztekin O, Durmaz E, Kalay S, et al. Successful sulfonylurea treatment of a neonate with neonatal diabetes mellitus due to a novel missense mutation, p.P1199L, in the ABCC8 gene. *J Perinatol* 2012; 32:645-7.
7. Jahnavi S, Poovazhagi V, Mohan V, et al. Clinical and molecular characterization of neonatal diabetes and monogenic syndromic diabetes in Asian Indian children. *Clin Genet* 2013; 83:439-45.
8. Greeley SAW, Naylor RN, Philipson LH, et al. Neonatal Diabetes: an expanding list of genes allows for improved diagnosis and treatment. *Curr Diab Rep* 2011; 11:519-32.

19.4. КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ БУБРЕГА И УРИНАРНОГ СИСТЕМА - УЗРОК ХРОНИЧНЕ БУБРЕЖНЕ БОЛЕСТИ

Биљана Милошевић

Хронична бубрежна болест (ХББ; chronic kidney disease, СКД) означава присуство било којег оштећења бубрега, удруженог са различитим степеном смањења јачине гломерулске филтрације (стадијум 1-5) (1). Стадијум 5 захтева терапију за замену бубрежне функције (енг. renal replacement therapy, RRT), дијализом или трансплантацијом. Процењује се да је удео ХББ пацијената у стадијумима 2-4 знатно већи него у стадијуму 5. Процент деце са ХББ је знатно мањи него код одраслих, али ХББ код деце има значајне последице на телесну масу, висину, интелектуални развој, повећава склоност морбидитету и морталитету (2). Најчешћи узроци ХББ код деце су конгениталне аномалије бубрега и уринарног система (енг. congenital anomalies of kidney and urinary tract, САКУТ) (3).

САКУТ чине различите анатомске и функционалне аномалије бубрега и/или уринарног система, које настају због поремећаја у њиховом ембрионалном развоју. У настанку САКУТ значајну улогу играју мутације гена укључених у ембрионални развој бубрега и уринарног система и мутације гена примарног цилијума бубрежних канала. Најчешће мутирани ген у САКУТ је PAX2. Мутација PAX2 доводи до бројних поремећаја развоја бубрега и уринарног система (4,5).

САКУТ се налазе у око 20-30% пренатално откривених аномалија. У 30% су удружене са екстрареналним малформацијама, а налазе се још у око 500 различитих синдрома. Главни су узрок ХББ, а терминалне бубрежне инсуфицијенције код око 35%-55% деце до 5 година (1). У Србији, САКУТ су узрок ХББ код 58% деце и адолесцената са хроничном болешћу бубрега и код 44% са терминалном инсуфицијенцијом бубрега. Епидемиологија педијатријске ХББ у Србији је слична епидемиологији развијених европских земаља (3).

САКУТ се најчешће пренатално, а и постнатално, испољавају као хидронефроза. Хидронефроза подразумева проширење бубрежне карлице и/или чашица, изнад одређене границе, за коју не постоји консензус (наводе се антеро-постериорни дијаметри бубрежне карлице 5,10,15мм). Дијагноза хидронефрозе се поставља УЗ прегледом. Већина пренаталних хидронефроза се може открити већ од 18-20 гестационе недеље (ГН). Налаз је поузданији у 33. ГН када се идентификује 90% хидронефроза. У класификацији степена хидронефрозе најчешће се користе два система: 1) класификација Удружења за феталну урологију (SFU) која користи 5 степена базираних на дилатацији бубрежне карлице, броја дилатираних каликса и степена паренхимске атрофије; други систем